

TÍTULO: GEORREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DE IDOSOS VULNERÁVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17814322

AUTORES: FRANCISCO ELIZAUDE DE BRITO JUNIOR, YARA PEREIRA SAMPAIO, VERÔNICA GOMES DE LIMA, JANELLE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, RAIMUNDO DOMICIANO DE SOUZA NETO, ANA LÍGIA NEVES DA LUZ LUNA, MARCIANA FELICIANO, AMANDA ALCANTARA DE SOUSA

INTRODUÇÃO: O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL, EVIDENCIADO PELO CENSO DE 2022, IMPÕE NOVOS DESAFIOS À ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), A APS PRECISA INTEGRAR ASPECTOS CLÍNICOS, SOCIAIS E TERRITORIAIS PARA CONHECER SUA POPULAÇÃO E PLANEJAR AÇÕES EFETIVAS. NESSE CONTEXTO, INSTRUMENTOS COMO O ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL (IVCF-20), ALIADOS AO GEORREFERENCIAMENTO, AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS, OTIMIZANDO RECURSOS E FORTALECENDO OS PRINCÍPIOS DO SUS, ESPECIALMENTE FRENTE AO AUMENTO DE IDOSOS QUE VIVEM DE FORMA INDEPENDENTE. **OBJETIVO:** RELATAR A RELEVÂNCIA DA ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA VULNERÁVEL PARA OS PROCESSOS DE TRABALHO NA APS E SEU PAPEL NO FORTALECIMENTO DA SAÚDE COLETIVA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO NA ATUAÇÃO DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE COLETIVA EM UMA UBS NO INTERIOR DO CEARÁ, REALIZADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025. A ABORDAGEM REFERE-SE AO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IDOSOS VULNERÁVEIS EM UMA POPULAÇÃO ADSCRITA, UTILIZANDO COMO INSTRUMENTOS O E-SUS-AB E IVCF-20. **RESULTADOS:** AS AÇÕES FORAM DIRECIONADAS À ESTRATIFICAÇÃO DE IDOSOS VULNERÁVEIS, NA QUAL POSSIBILITOU A IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO ESTUDADA, ARTICULANDO CRITÉRIOS CLÍNICOS E SOCIOECONÔMICOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE DADOS SOB A ÓTICA DA MODELAGEM ECOSISTÊMICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ADEMAIS, A INTEGRAÇÃO DO IVCF-20, BEM COMO DAS FERRAMENTAS DE GEORREFERENCIAMENTO POSSIBILITARAM O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE, PROMOVENDO MAIOR EFETIVIDADE E EQUIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA PELA EQUIPE DA APS. A EXPERIÊNCIA ENVOLVEU A IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS, INTEGRANDO AVALIAÇÃO CLÍNICA E SOCIAL À VIGILÂNCIA TERRITORIAL PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO E OTIMIZAR OS FLUXOS DE CUIDADOS OFERTADOS. **CONCLUSÃO:** ASSIM, INFERE-SE QUE A ESTRATIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA FORTALECE O CUIDADO AO IDOSO, ORIENTA INTERVENÇÕES MAIS EFETIVAS E PROMOVE A EQUIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA; IDOSOS; SAÚDE COLETIVA; GEORREFERENCIAMENTO.